

ALEITAMENTO MATERNO E NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Vitória da Silva Vasconcelos¹
Júlia Luísa Nogueira Ferreira²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O leite materno é um alimento vivo e dinâmico e apresenta inúmeros benefícios para a saúde da criança, contribuindo para o adequado crescimento, neurodesenvolvimento e desenvolvimento global. A primeira infância constitui um período crítico para a maturação do sistema nervoso central, fatores como o aleitamento materno exercem influência significativa, contribuindo para a formação e fortalecimento das conexões neurais, essenciais para o adequado desenvolvimento motor, cognitivo e social. Este estudo tem como objetivo analisar evidências científicas sobre o aleitamento materno e o neurodesenvolvimento infantil na primeira infância. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases SciELO, LILACS e Google Acadêmico utilizando os descritores “aleitamento materno”, “neurodesenvolvimento” e “desenvolvimento infantil”. Foram selecionados dez artigos em português, analisados quanto aos objetivos, resultados e conclusões. Os achados apontam que o aleitamento materno tem uma influência significativa no neurodesenvolvimento infantil, contribuindo no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional da criança. Além de que a composição do leite materno, associada à estímulos afetivos durante a amamentação, favorece a formação e o fortalecimento das conexões neurais especialmente no período marcado pela intensa plasticidade cerebral. Esses benefícios reforçam o aleitamento materno como uma estratégia essencial para a promoção da saúde infantil e para o desenvolvimento integral da criança. A enfermagem têm papel fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno por meio de ações educativas, acompanhamento contínuo e intervenções precoces frente às dificuldades enfrentadas pelas lactantes. Conclui-se que o incentivo ao aleitamento materno deve ser fortalecido nos serviços de saúde, sendo fundamental estratégias de educação em saúde que garantam o apoio às mães e contribuam para a melhoria dos indicadores de saúde infantil..

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Neurodesenvolvimento; Desenvolvimento infantil.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: vitoriasilvva21@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: julianogueiradl@gmail.com

³Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutora e Mestre em Farmacologia, Especialista em Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O leite materno é um alimento vivo e dinâmico, capaz de se adaptar às necessidades nutricionais do bebê ao longo do seu desenvolvimento. É rico em

nutrientes essenciais e componentes imunológicos, como a imunoglobulina A (IgA), fundamental para a proteção do sistema imunológico do recém-nascido (Tacla, et al., 2020; Stanojević, 2020; Peroni, 2020).

O aleitamento materno apresenta inúmeros benefícios para a saúde da criança, contribuindo para o adequado crescimento e desenvolvimento global. Além disso, atua na prevenção de diversas doenças infecciosas, como infecções respiratórias e diarreias, reduz o risco de alergias e está associado à diminuição da morbimortalidade infantil. Estudos também apontam que crianças amamentadas apresentam menor risco de desenvolver doenças crônicas na vida adulta, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e obesidade (Brasil, 2024).

Além dos benefícios para o bebê, a amamentação também traz vantagens importantes para a saúde materna. Entre elas destacam-se a recuperação mais rápida do útero no período pós-parto, auxiliando na prevenção de hemorragias, a contribuição para a perda de peso pós-gestacional e a redução do risco de desenvolvimento de câncer de mama, ovário e útero, além de doenças cardiovasculares e diabetes (Brasil, 2024).

A amamentação também desempenha papel fundamental no fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e bebê, promovendo interação, segurança e desenvolvimento emocional da criança (Brasil, 2024). O colostro, primeiro leite produzido após o parto, é considerado a “primeira vacina” do recém-nascido por ser altamente concentrado em imunoglobulinas e fatores de defesa.

Diante desses benefícios, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e sua continuidade, de forma complementada com outros alimentos, até os dois anos de idade ou mais. Dessa forma, o aleitamento materno configura-se como uma estratégia fundamental para a promoção da saúde infantil, contribuindo para a redução de doenças, internações e mortalidade na infância.

Nesse contexto, destaca-se a importância do aleitamento materno no neurodesenvolvimento da criança. A primeira infância constitui um período crítico para a maturação do sistema nervoso central, caracterizado por intensa plasticidade cerebral, que corresponde à capacidade do cérebro de se adaptar e modificar suas conexões neurais em resposta a estímulos ambientais e nutricionais. Nesse período, fatores como o aleitamento materno exercem influência significativa, contribuindo para a formação e fortalecimento das conexões neurais, essenciais para o adequado desenvolvimento motor, cognitivo e social (Brasil, 2024). Assim, compreender a influência do aleitamento materno no neurodesenvolvimento torna-se fundamental para a promoção de um crescimento saudável. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar a influência do aleitamento materno no neurodesenvolvimento infantil com base na literatura.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, desenvolvida a partir de artigos científicos de abordagem qualitativa que analisam a influência do aleitamento materno no neurodesenvolvimento na primeira infância. A busca foi realizada nas bases de dados LILACS, Google Acadêmico e SciELO, utilizando como descritores, integrantes do DeCS/MeSH, os termos: “aleitamento materno”, “neurodesenvolvimento” e “desenvolvimento infantil” combinados por meio dos operadores booleanos AND.

Foram incluídos artigos sem delimitação quanto ao ano de publicação e idioma, que abordassem a temática proposta. Após a triagem inicial, foram

selecionados dez artigos, analisados quanto aos objetivos, principais resultados e conclusões. A síntese dos dados foi organizada de forma descritiva, permitindo identificar evidências relacionadas ao aleitamento materno e neurodesenvolvimento infantil na primeira infância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O leite materno é composto por uma combinação única de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, além de fatores imunológicos e enzimas que favorecem o desenvolvimento neurológico do bebê. Destaca-se a presença do ácido docosa-hexaenoico (DHA), importante no processo de mielinização dos neurônios, e do ácido araquidônico (ARA), essencial para a formação das membranas celulares do cérebro e da retina. Esses componentes contribuem diretamente para o desenvolvimento cerebral adequado durante a primeira infância.

Nesse contexto, a plasticidade cerebral desempenha papel central, especialmente nos primeiros anos de vida, período em que o cérebro apresenta maior capacidade de adaptação e reorganização neural. O aleitamento materno contribui diretamente para esse processo, ao fornecer nutrientes essenciais e promover estímulos sensoriais e afetivos que favorecem a formação e o fortalecimento das conexões neurais.

O aleitamento materno também influencia diretamente o desenvolvimento neuropsicomotor. Evidências apontam que crianças amamentadas apresentam menor risco de atrasos no desenvolvimento, especialmente em marcos como controle cervical, rolar, sentar e deambular. Esse efeito pode estar relacionado ao estímulo neuromuscular promovido pelo ato de sucção ao seio materno, que exige coordenação motora e favorece o desenvolvimento da musculatura orofacial, respiração, fala e a ter dentes saudáveis (Brasil, 2024).

No que se refere ao desenvolvimento cognitivo, estudos demonstram que crianças amamentadas apresentam melhores resultados em testes de quociente de inteligência (QI), linguagem, memória e aprendizagem quando comparadas àquelas não amamentadas. O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida está associado a melhores desfechos cognitivos ao longo da infância, sendo esse efeito atribuído tanto à composição nutricional do leite materno quanto ao estímulo afetivo e psicossocial proporcionado durante a amamentação (Ciampo; Ciampo, 2018).

Além dos aspectos biológicos, o vínculo afetivo estabelecido durante a amamentação também contribui significativamente para o neurodesenvolvimento, uma vez que promove segurança emocional e estímulos sensoriais importantes para o desenvolvimento cerebral.

Nesse contexto, a enfermagem desempenha papel fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A atuação inicia-se ainda no pré-natal, por meio de orientações sobre os benefícios da amamentação, técnicas de pega correta e posições adequadas. No puerpério e durante a puericultura, o acompanhamento contínuo permite identificar e intervir precocemente em intercorrências, como fissuras mamilares, ingurgitamento mamário e mastite, garantindo uma assistência qualificada, humanizada e centrada na díade mãe-bebê.

Dessa forma, o aleitamento materno configura-se como um fator determinante para o neurodesenvolvimento infantil, influenciando aspectos motores, cognitivos e emocionais, além de contribuir para a formação de indivíduos mais saudáveis ao longo da vida.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura evidenciou que o aleitamento materno tem influência significativa no neurodesenvolvimento infantil, contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional da criança. Os achados mostraram que a composição do leite materno, associada aos estímulos afetivos proporcionados durante a amamentação, favorece a formação e o fortalecimento das conexões neurais, especialmente em um período marcado pela intensa plasticidade cerebral.

Além disso, observou-se que crianças amamentadas apresentam melhores desfechos no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, com menor risco de atrasos no desenvolvimento e melhor desempenho em habilidades como linguagem, memória e aprendizagem. Esses benefícios reforçam o aleitamento materno como uma estratégia essencial para a promoção da saúde infantil e para o desenvolvimento integral da criança.

Destaca-se, ainda, o papel fundamental da enfermagem na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, por meio de ações educativas, acompanhamento contínuo e intervenções precoces frente às dificuldades enfrentadas pelas lactantes.

Dessa forma, conclui-se que o incentivo ao aleitamento materno deve ser fortalecido nos serviços de saúde, sendo fundamental a implementação de políticas públicas e estratégias de educação em saúde que garantam o apoio às mães e contribuam para a melhoria dos indicadores de saúde infantil.

REFERÊNCIAS

BAZZARELLA, Andressa Zacchi et al. Aleitamento materno: conhecimento e prática dos profissionais de saúde e atividades desenvolvidas pelas unidades da atenção primária. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 4, p. 32453-324722, abr. 2022. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/47296>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderneta da criança: passaporte da cidadania**. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_7ed.pdf?hl=pt-BR.

NASCIMENTO, José et al. Influência do aleitamento materno no desenvolvimento do sistema nervoso. **Revista de Trabalhos Acadêmicos Universo Recife**, Recife, v. 4, n. 2-1, 2017. Disponível em:

https://web.archive.org/web/20180424165739id_/http://www.revista.universo.edu.br/index.php?journal=1UNICARECIFE2&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=4940&path%5B%5D=3018.

NEIVA, Ana Lara Sucupira de Matos et al. A importância do aleitamento materno para o desenvolvimento neuropsicomotor: uma revisão de literatura. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 10, 2024. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6224>.